

ENERGETIKA ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY EKOLOGIK MUAMMOLAR

¹B.E.Xayriddinov, ²I.R. Bekpulatov, ³Sh.B.Xayriddinov

^{1,2,3}Qarshi davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424540>

Annotatsiya. Maqolada dunyo energetikasi iqtisodiy-ekologik rivojlanishi va uning istiqbollari hamda jamiyatni arzon va ekologik toza energetika manbai bilan ta'minlash muammolari va uni amalga oshirish yo'llari to'g'risida qisqacha axborot bayon qilmadi. Shuningdek, bir necha kelajagi porloq tejamkor energetika manbalari va ulardan energiya olishning yaqin kelajakdagi istiqbolli texnologiyalari tavsiya qilinadi.

Аннотация. В статье приводятся краткий обзор о перспективе и развитии экономика экологичной энергетики мира, также проблемы обеспечения общества дешевым и экологически чистым энергетическим источником и меры их осуществления. Рекомендуются несколько возможных вариантов ресурсосберегающей технологии получения энергии и их ближайшие перспективы развития.

Abstract. A short survey-review on outlook and development of economical and ecological power engineering in the world is given in the proposed article. Readers will be able to know there about several problems of peoples provision with a cheap and ecologically pure energetical source and ways of their realization. Several possible versions of source-saving technology of receiving this kind of power for taking energy and the nearest prospects of its development are recommended in the proposed article.

XXI asrning keying yillarida insoniyatning energetikaga bo'lgan talabi 30 martaga oshdi. Bu asosan, aholi sonining o'sib borishi sanoat-texnikaning taraqqiy etishiva jamiyatning iqtisodiy rivojlanishi hamda yashash sharoitining kundan – kunga yaxshilanib borishi bilan izohlanadi. Ilm–texnika taraqqiyoti insoniyatning tabiiy resurslardan oqilona foydalanishi va atrof muhitga ta'sirlarini kamaytirishda qator imkoniyatlar yaratadi.

Ma'lumki dunyo energiya istemolining oshib borishi jahon bozorida qazib olinuvchi yoqilg'ini energiya resurslar narxining ko'tarilishi va energiya resurslarining defisiti ko'plab mamlakatlarning xalqaro energiya bozoriga bevosita bog'liqlik darajasini oshiradi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng ko'lamda joriy qilishga ayslangan zamonaviy va istiqbolli energetika mamlakatlarning tashqi energiya resurslariga bog'liqligini kamaytiradi, ulardagi mavjud neft, gaz va ko'mir kabiyoqilg'ini resurslari zaxirasining bir qismini tejash imkonini beraqdi. Bu esa yaqin kelajakda qayta tiklanuvchi, energiya manbalaridan foydalanish ko'lamining oshishi mamlakatlar barqaror rivojlanishiga erishishida asosiy omillardan biriga, uzoq muddatli davrda energetika istiqbollari negizida aylanadi va katta iqtisodiy, muammolarni yechilishiga asosiy samara beradi.

Dunyo energetiklar konferentsiyasi X kongressi eksperti hisobiga ko'ra XXI asrning boshida neft va tabiiy gazni qazib olishning salmog'i yoqilg'ini energetika balansida 66,6% dan 2025 yilga borib 20% kamayadi. Ko'mir esa energetik balansdagi o'zini (30%) gacha qoladi. Lekin ko'mirdan ham uzoq foydalanishni ko'mir zaxiralarining geografik joylanishi, qazib olish uchun juda katta mablag' talab qilinishi, atrof-muhitni muhofaza qilish kabi muammolar bir qator cheklaydi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda qattiq yoqilg'ilar yer sharining shimoliy kengligidan yuqori qismidajoylashgan bo'lib, 53 % MHD davlatlarida 27 % AQSH, 9 % Xitoy, 9 % Avstraliya,

Yaponiya, Hindiston, Kanada, Avstriya, Janubiy Afrika va Yevropa mamlakatlari hududiga gazning 60 % joylashgan. Ko‘mirning atrof muhitni ifloslantirishi quyidagi misolda yaqqol ko‘rinishi mumkin, 1000 tonna ko‘mir yonganda undan 34 tonna shlak, 200 tonna kul, 230tonna uglerod ikki oksidi, 10 tonna azot oksidi, 25 tonna oltingugurt ikki oksidi, 2 tonna fil'tr bilan tutib bo‘lmaydigan kul ajralib chiqadi. Shuning uchun kelaiakda amaliy iihatdan yangidan paydo bo‘ladigan energetikka resurslari: quyosh, suv to‘g‘onlaridan shamol, biomassalar va geotermal suv energiyasidan ko‘proq foydalanish ko‘zda tutilmoqda.[3,4]

Mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining yirik salohiyati ekologik toza va yangi iqtisodiyotni rivojlantirishga yanada turtki buldi. O‘zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya manbalari buyicha jami saloxiyati 117984 mln t.n.e ni tashkil etib,uning texnik saloxiyati 179,3 mln t.n.e ga teng. Ushbu saloxiyatning asosiy ulishini quyosh energiyasi tashkil qilib, unung yangi saloxiyati 50573 mln t,n,e xamda texnik saloxiyati 177 mln.t.n.e ga teng. Quyosh energiyasining texnik saloxiyati mamlakatimiz birlamchi energiya istemolidan 3-3,5 barovardan ortiq.Mamlakatimizning qulay iqtisodiy va geografik joylashuvi quyosh energiyasi saloxiyatidan sanoat maqsadlarida keng kulamdafoydalanishni imkonyatini beradi.Sh amol energiyasining umumiy saloxiyati 2,2 mln.t.n.e ni tashkil qilib,uning 19 foizini texnik uzlashtirish imkoniyati mavjud. Geotermal energiyaning umumiy saloxiyati quyosh energiyasi saloxiyatidan xam yuqori bulib, uning miqdori 67000 mln t.n.e ni tashkil etadi. Ushbu energiya turlarini uzlashtirishi uchun oddiy va iqtisodiy jixatdan foydali texnologiyalarni rivijlanmaganligi tufayli, uning 0,3 mln t.n.e qismining texnik jixatdan uzlashtirish imkoniyati mavjud (1- jadval). Iqtisodiyotning turli tarmoqlarida, xususan sanoat va qishloq xo‘jaligida maishiy chiqindilarni qayta ishlash orqali biogaz ishlab chiqarish saloxiyati xam mabjud. Bunda ontimal texnologiyalarni joriy qilish bilan bir tonna qattiq maishiy chiqindidan 250m³ biogaz olishni imkonini beradi.

1-jadval

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari	Umumiy potentsial	Texnik potentsial
Gidroenergetika	9,2 mln t.n.e.	2 mln t.n.e.
Gidroenergetika	2,2 mln tn.e.	0,4 mln t.n.e.
Quyosh energiyasi	50973 mln t.n.e.	177 mln t.n.e
Jami qayta tiklanuvchi energiya manbalari (geotermal energiyadan tashqari)	50984 mln t.n.e.	179 mln t.n.e.
Geotermal energiya	67000 mln tn.e.	0,3 mln t.n.e.
Umumiy qayta tiklanuvchi energiya manbalari	117984 mln t.n.e	179,3 mln t.n.e.

*istochnik: [7]

Yurtimizda iqtisodiyotni samarali boshqarish va xalq farovonligini oshirish yodidagi ishlar ko‘lami yildan-yilga kengaymoqda. Bu yo‘nalishda yaratilgan moddiy boyliklardan tejab-tergab va oqilona foydalanish tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Farovonlikni esa elektr energiyasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Iqtisodiy tizim korxonalarini xarakatga keltirayotgan, xonadonlarimizni charog'on, mushkullarimizni oson qilayotgan elektr bebaho boyligimiz. Shu

bois, har bir jamoada va har bir xonadonda elektr energiyasidan tejab-tergab va oqilona foydalanish ham qarz, xam farzdir. Eng avvalo, energiyani sarf qiladigan mahsulot birligiga ketadigan sarf harajatlarni kamaytiradigan xamda tejamkorlikka yo'naltirilgan tadbiri qo'llash maksadga muvofiqdir. Toki tejamkorlik bilan hamma shug'ullansin. Aslida tejamkorlik imkoniyatlari unchalik murakkab emas. Yoqilg'iga bo'lgan talabning ortib borishi, ularning zahiralarni kamayib borayotganligi va narxi balandligi, istiqbolda yangi noan'anaviy energiya manbalaridan foydalanishni taqozo etadi.[8], Biogaz olish qurilmasining har xil variantlarini qo'llash imkoniyatlari mavjud. Uni ayniqsa, ko'p miqdordagi organik chiqindilar doimiy ravishda chiqib turadigan chorvachilik, parrandachilik va ko'plab o'simlik qoldiqlari chiqadigan korxonalarda qo'llash maksadga muvofiqdir. Biogaz olishda ayniqsa qishloq xo'jaligi, parrandachilik va chorvachilik xo'jaliklari chiqindilari, qo'l keladi. Chunki chorvachilik fermalari oqava suvlari tarkibining har bir litrida 30000-60000mg.gacha miqdorda organik qorishmalar mavjud. Biogaz chiqishi 1 m³ biyog'itish kamerasiga 0,7 - 1,2 m³ ni tashkil etadi. Shuningdek qo'shimcha mahsulot sifatida yuqori samaradorlikka ega bo'lgan organik o'g'it- biogumus hosil bo'ladi (1-rasm)

Ushbu qurilmada chorvachilik yoki parrandachilik fermalarning organik chiqindilarini anaerob sharoitda termofil bakteriyalarda biyog'itish reaktori konstruksiyasi biomassani 6 m³ min.dan kattaroq tezlikda aralashtirilishi, barcha masalani 50-55°C temperatypaga bi tekis isitishi, butun biyog'itish sikli davomida kampani germetikligini ta'minlashi, namlikjarayon kechadigan muhitda kamida 80 % bo'lishi va boshqa talablarni bajarishi kerak. Reaktorda bir siklda biyog'itish davomiyligi issiqlik rejimi, biomassa namligi, xom ashyo va suvni kimyoviyxususiyatlari texnologik jarayonni maksadiga bog'liq ravishda 8-12 kun oralig'ida ishlab chiqarish sohalorida, ya'ni kichik sanoat va qishloq xo'jalik korxonalarida (masalan, xomashyo, oziq-ovqat mahsulotlarni tayyorlash va qayta ishlash, ferma, tadbirkorlik va boshqa shunga o'xshagan xo'jaliklarda) issiq suv ta'minotida (60...70 °C li issiq suv talab etiladigan texnologikjarayonlar uchun) quyosh qurilmalaridan foydalanish mumkin. Hozirgi vaqtda chet ellarda va bizning respublikamizda organik yoqilg'i (neft, gaz, toshko'mir) tanqisligining o'sib borishi va atrof-muhitni muhofaza qilish muammolarining keskinlashuvi munosabati bilan quyosh issiqxonalarini isitish uchun sanoat korxonalarining chiqindi issiqligidan foydalanish masalasi dolzarb muammoga aylandi. Qishloq xo'jaligida yirik yoqilg'i-energetika resurslari iste'molchilariga issiqxonalarini kiritish mumkin. Xatto Respublikamiz janubida quyosh energiyasi resurslari yetarli miqdorda bo'lishiga qaramasdan, 1 kg sabzavotlarni yetishtirish uchun 5-10 kg gacha shartli yoqilg'i zarur bo'ladi, bu esa yillik xarajatlarning 50 % ni tashkil qiladi. Shu sababli, ayniqsa, qish mavsumida issiqlik hosil qiluvchi qurilmalarning chiqindi issiqligidan va quyosh energiyasidan kompleks foydalanish orqali energiya harajatlarini kamaytirish energiya tejashda dolzarb masaladir. Elektr va issiqlik energiyalariga talab ortishi natijasida, quyosh va biogaz energiyasi hisobida binolarni va issiqxonalarini isitishni tashkil etishda foydalanishga talab ortib bormoqda va biogaz texnologiyasi rivojlanib, qishloq xo'jaligida (parrandachilik va chorvachilikda) yuqori natijalarga erishilmoqda.[4]

1-rasm

Qurilmaning ishlash jarayoni quyidagi tartibda amalga oshiriladi: Namlik darajasi 80 % ga teng bo'lgan biomassa (yirik shoxli mollar chiqindisi, parranda chiqindisi, o'simlik qoldiqlari) 1- molxona 2-biomassa joylanadi va 6-12 kun mobaynida (biomassaning tarkibiga bog'liq holda) 45-50 °C harorat ostida ushlab turilishi natijasida anaerob bijg'ish hisobidan biogaz ajralishi boshlanadi. 3-nasos 4- metantent 5- gazgolder 6- issiklik almashtimvchi 7- qozon 8-dalalarga yetkazish uchun saqlanadigan o'g'it 9-suyuqlik qoldiqlari konalizatsiyaga tushuriladi.

Biogaz yoqilg'i qurilmasidan asosiy yoqilg'iga qo'shimcha sifatida (yaqinda joylashgan axlatni qayta ishlash zavodlaridan presslangan holda yetkazib berish afzalligi bo'yicha) yoqish va shahar teplofikatsion qozonxonalarida past temperaturali bug'm ishlab chiqish, binolami bevosita isitish va havoni sovitish iqtisodiy jihatdan eng tejamli, deb tan olingan. [3,6]

Ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda 261 ta katta axlat yig'ish joylari bo'lib ularda yilda o'rtacha 7 mln.t axlat yig'iladi, fraksiyalarida chiqindilarning har bir tonnasidan 250 m³ gacha gaz olish mumkin, bu yilga taxminan 1,5 mlrd. m³ gazni tashkil qiladi, undan issiqlik elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun foydalanish mumkin.(2-jadval)

Biogazning tarkibi

2-jadval

Ko'rsatkichlar	Metan CH ₄	Komponentlari CO ₂	2	2S	60 foizi CH ₄ +40 foizi CO ₂ aralashmalari
Hajmdagi hissi foiz	55-70	27-44	1	3	100
Hajmdagi yonish issiqligi MDj/m ³	35,8	10,8	2,8	-	21,5
Yonish temperaturasi °C	650-750	-	85	-	650-750
Zichligi					
Normal g/l	0,72	1,98	0,09	1,54	1,2
Xavfli holat g/l	102	408	1	49	320

Xulosa qilib aytganda mutaxassislarning hisob-kitobiga ko'ra, biomassadan olinadigan energiya O'zbekiston energetika ehtiyojining 15-19 foizini qonidira oladi. Biogaz uskunalan har xil hajmda bodishi va uy xo'jaligida har xil hayvonlarning go'ngidan foydalanish mumkin. Hozirgi paytda O'zbekistonda 9341 chorva fermalari, 3,3 million dehqon, 66134 fermer xojaliklari ishlab turibdi. Ko'rinib turibdiki, kelajakda biogaz qurilmalaridan keng foydalanish uchun yetarlicha imkoniyat mavjud.

Biogazni avtomobil yoki yonilg'isi sifatida qo'llash uchun undagi metan miqdorini 90-97 foizgacha oshirish, ya'ni yonish issiqligi $35 - 40 \text{ Mj} / \text{m}^3$ bo'lgan biometanga aylantirish kerak. Biometanda yuruvchi avtomobillarda o'tkazilgan sinov natijalari ulaming texnik ko'rsatkichlari o'zgarishini, detonatsiyaga turg'unligi ancha yuqori ekanligini va atrof-muhitga zararli chiqindilarni kamroq chiqarishini ko'rsatadi. Bunda zaharli chiqindi gazlar miqdori 3-8 marta kamayganligi, dizel' yonilg'isidan 75 % va benzindan 50 % tozaroq ekanligi, insonga nisbatan zarari 60 % kamligi, shuningdek yonish mahsulotlarida kontserogen moddalar deyarli yo'qligi aniqlandi.

Keyingi yillarda biogazda ishlaydigan avtomobillar soni ortib bormoqda. Masalan, 2018 yilda Stokgol'mda 800 ta avtomobil, Linchoping shahrida 164 ta avtobus va ikkita taksopark biogazga o'tkazildi. Frantsiyaning Tur shahrida 2014 yildan, Shvetsariyada 2017 yildan buyon biogaz ishlab chiqarilib, uning narxi dizel' yonilg'isi narxini 70 foizini tashkil etmoqda. Hozirgi kunda Xitoy avtoparkining 60 foizi biogazga o'tkazilgan. Biomassadan avtomobil yonilg'isi olishning yana bir usuli bu uglevodlarga boy maxsus qishloq xojaligi ekinlarini ekib, undan etil spirt (etanol) olishdir. Buning uchun yil davomida respublikamiz hududining har bir kvadrat metr gorizontal sathiga tushadigan quyosh energiyasining umumiy miqdori 1650-1750 kvt.soat ga teng bo'lib 140-150 kg neft yoqilg'isi yonganda ajralib chiqadigan issiqlik energiyasiga tengdir.[7,8]

O'zbekistonda gidroenergetik resurslar texnik potentsiali 21 TWt.soat ni tashkil etib ushbu potentsialning 33,3 % i o'zlashtirilgan. Kichik gidroenergetika (ya'ni quvvati 30,0 MWt gacha bo'lgan gidrostantsiyalar qurish imkoniyati bo'lgan soy, jilg'a va daryochalar) texnik potentsiali 10,4 TWt.soat ya'ni respublika gidroenergetik resurslari texnik potentsialining yarmini tashkil etadi. Hozirgi vaqtda respublika daryolari va suv omborlarida belgilangan quvvati 1,7 GWt bo'lgan, yiliga 5,0-7,0 TWt. soat elektr energiya ishlab chiqaradigan 32 ta Gidroelektrostantsiya qurilgan bo'lib yana quvvat 5,8 GWt bo'lgan 250 ta Gidrostantsiyalar qurishning texnik imkoniyatlari mavjud. Gidroenergetik resurslar texnik potentsialini o'zlashtirish amalga oshirilganda yonganda 1,1 mln.t. hajmda CO₂ emissiyasini beradigan yoqilg'i tejab qolinadi.

Yana bir jihat Respublikamiz shaharlarida kuz va qish paytlarida katta hajmdagi daraxtlar bargini chiqindi sifatida shahar chekkasiga chiqarib tashlanishini hammamiz bilamiz. Agar bu chiqindilarni achitish orqali biogaz olish texnologiyasini yo'lga qo'ysak, biz chiqindilardan katta miqdordagi metangazni olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hozirgi kunda dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida o'simliklar chiqindilari va fermalar va tadbirkorlik xo'jaliklaridagi hayvonlarning go'ngidan maxsus biogaz qurilmalari orqali biogaz olish texnologiyasi yo'lga qo'yilgan va agar biz bundan o'z manfaatlarimiz uchun foydalansak foydadan xoli bo'lmas kerak deb o'ylaymiz.

Bu tadqiqotlar va ko'rsatishlar shuni ko'rsatdiki, eng qulay iqlim sharoiti ega bo'lgan janubiy xududlarda xususan. Qashqadaryo va Suixandaryo viloyatlarida uy-joy va komunal xo'jalik sohasida iste'mol qilinadigan issiqlik energetikasi miqdorining 50-70 % issiq suv ta'minotida ishlatiladi. Shunga asosan quyosh biogaz energiyasi ta'minoti tizimlarini birinchi navbatda issiq suv ta'minotida joriy qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Mamlakatimizda elektr energiyasiga bo'lgan talab 2030-yilda joriy yildagiga nisbatan 2 barobarga oshishiga kelgusida muqobil energiya manbalarini hisobidan qondirish borasida katta ishlar qilinayotgani etiborga molik. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 1-martdagi "Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi Farmoni dasturi amal bo'lib xizmat qilyapti. Unda asosan quyosh va biogaz energiyasidan foydalanishning yanada samarali usullari va texnologiyalarini ishlab chiqarish amalyotda qo'llash uchun ilmiy

tadqiqotlar olib borish hamda zamonaviy moddiy-texnik bazani yaratish bo'yicha zarur imkoniyatlar yaratildi. Shu bilan birga Energetika vazirligi xuzurida qayta tiklanuvchi milliy ilmiy tadqiqot instituti tashkil etildi.

Qarshi shahri sharoitida iyul oyida quyosh bateriyalarining bir kvadrat metr sirtida ko'pi bilan 220-250 vatt elektr energiyasi olish muntazamligi tajribalar davomida o'z isbotini topgan. Bundan tashqari quyosh kallektorlari natijalariga ko'ra, bir yil davomida Qarshi shahrida mavsumga qarab 40 darajadan 60-70 darajagacha issiq suv olish mumkin. Takidlash joiz, viloyatimiz sanoatida quyosh elektr energiyasidan foydalanishni keng joriy etish tabiiy gazni tejashning istiqbolli yo'nalishi sanalanadi. Ayniqsa issiqxonalar, ko'p tarmoqli fermer va tadbirkorlik xo'jaliklari hamda kichik sug'orish nasoslarini elektr energiyasi bilan ta'minlashda quyosh qurilmalarini qo'llash yuqori samara beradi. Shuningdek quyosh energiyasidan foydalanishning yana bir istiqbolli yo'nalishlaridan biri bu aholining mayishiy ehtiyoji uchun issiq suv bilan ta'minlash masalasidir. Butun dunyo hamjamiyati uchun energetika muammosi juda keskin turibdi. Ish ko'mir, neft va gaz zahiralarning o'lchamlari va ulami qazib chiqarish qayta ishlash va ishlatish uchun oshib borayotgan xarajatlar bilan chegaralanmaydi. Yildan-yilga ekalogik muammolar keskinlashib bormoqda. Hozirgi vaqt energetika sohasida siyosatning qayta qarab chiqilayotgani bilan tavsiflanadi. Dunyoning ko'pgina sanoati rivojlangan mamlakatlarda (AQSH, Germaniya, Yaponiya, Farantsiya, Ispaniya, Angilya) noanaviy energetikani rivojlantirishning, oldinda turgan 5-10 yil davomida noanaviy qayta tiklanadigan energiya manbalari - NQTEM dan foydalanishni ancha kengaytirish: umumiy istemolning 2-5% (Daniya, Gollandiya, AQSH) 10-15% igacha (Yangi Zelandiya, Avstraliya, Kanada)ni ko'zda tutgan, milliy dasturlari mavjud. Keyingi vaqtlarda biomassadan energetik maqsadlarda foydalanishga e'tibor kuchaydi. Bu o'simlik biomassasini uning uziksiz qayta tiklanishi shartida ishlatish atmosferada CO₂ kontsentratsiyasining ortishiga olib kelmasligi bilan yuzaga keltirilgan; yaratilgan texnologiyalar biomassani oldinga qaraganda ancha ko'p samaraliroq ishlatishga inikon beradi. Dunyoda biogaz olish uchun 8 mln.dan ortiq qurilmalar ekspluatatsiya qilinmoqda. Bioenergiya - qayta tiklanadigan energiyani akkumulyatsiya qilishning eng arzon va katta masshtabli shakli, yerdagi organik moddalarning yiliik o'sishi hozirda butun insoniyat tomonidan istemol qilinadigan energiyadan o'n marta ko'p energiya miqdoriga ekvivalent. Biomassaning yoqilg'iga qayta ishlash uchun yo'nalishda amalga oshiriladi. Birinchi: o'simlik va hayvonlardan kelib chiquvchi organik moddalarning anaerob sharoitlarda bakteriyalarning mahsus turlari bilan yetishtiriladigan, gazsimon yoqilg'i (biogaz) yoki suyuq yoqilg'i (etanol, butanol va h.k) hosil qilinadigan. Hozirgi vaqtda Brazilyada shakar qamish chiqindilaridan hosil bo'lgan biomassa chiqindilaridan olinadigan etanolda shahar avtotransporti, ko'pgina shaxsiy avtomobillar ishlaydi. AQSH da etalon makkajo'xori chiqindilaridan olinadi. Etalon yaxshigina benzin o'mini egallovchi bo'lib, neftdan farq qilib, biomassa yetarlicha tez qayta tiklanuvchi resursdir. Ikkinchi: termokimyoviy konversiya (piroliz, gazlashtirish, tez piroliz, sintez), qattiq organik moddalar (yog'ochni, torfni, ko'mir) ning "sintez-gaz", metanol, suniy benzin, yog'och ko'miriga. Uchinchi: chiqindilarni qozonlarda va maxsus konstruksiyali pechlarda yoqish. Dunyoda yuzlab million tonna bunday chiqindilar energiyani regeneratsiya qilish bilan yoqiladi. Qog'ozdan, kartondan, yog'ochdan, issiqlik hosil qiluvchi xususiyatli polimerlardan presslangan briketlarni bir ko'miriga taqqoslash mumkin. Qoldiqlar hosil bo'lishini soni va zararliligi bo'yicha minimizatsiyalash, ya'ni kam chiqindili va chiqindilarsiz texnologiyalarni ishlab chiqish; Chiqindilarni zararsizlantirishning va qayta ishlashning effektiv texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy qilish, shu jumladan ulami yoqilg'i, issiqlik va elektr energiya ishlab chiqarish uchun utilitatsiya qilish; Chiqindilarning atrof-muhit va aholi sog'ligining holatiga ta'sirini nazorat va

monitoring qilishni tashkil qiladi. Chiqindini energetik maqsadlarda utilizatsiya qilish biogazni olish va uni keyin issiqlik va elektr energiya ishlab chiqarish uchun shahar chiqindilarini yig'ish joylarida va maxsus zavodlarda yoqish qurilmalaridan amalga oshirilishi mumkin 1 tonna qattiq maishiy chiqindi shaharga 150 kg yoqilg'ini tejash mumkin. Yoqishdan keyin qoldiqlarning hajmi dastlabki axlat xajmining 5% - idan oshmaydi. Katta maishiy chiqindiga termik ishlov berishning ko'plab xorijiy texnologiyalarni ishlab chiqilgan: qatlamli yoqish, yoqish joyida qaynayotgan qatlam bilan yoqish, yuqori temperaturada yoqish, gidrogenizatsiya, piroliz[8]. Ammo shahar axlatlarini yoqishning chiqib ketayotgan gazlarni tozalash va ularni utilizatsiya qilish bilan narxi hozircha juda qimmatga tushadi, bu esa ushbu texnologiyalarni joriy qilishni qiyinlashtiradi. Bugungi kunda chiqindilarni IES lar qozonlarining yoqish joylarida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yilning 16-fevralda qabul qilgan «Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi» qarorlari respublikamizdagi energiya muammolarini yechishga qaratgan yana bir e'tibori deb baholash mumkin. Haqiqatan ham O'zbekistondagi Quyosh energiyasining yillik potentsiali 50 milliard 953 million tonna neftga teng. Agar biz buni energiyaga aylantirsak $2.346 \cdot 10^{21}$ Joulga teng bo'ladi. Bu juda katta energiya zahirasi bo'lib hisoblanadi va agar biz bu energiyaning atigi bir foizidan foydalansak Respublikamiz ehtiyojlari uchun kerak bo'lgan elektr energiyadan qariyb 120 marta ko'p bo'lgan energiyaga ega bo'lamiz. Byndan tashqari Respublikamizning juda ko'p joylarida, ayniqsa tog'li va tog' oldi hamda dasht zonalarida doimiy shamol esib turuvchi hududlarning mavjudligi Respublikamizda shamol energiyasidan foydalanishni ham istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida olg'a suzadi.

O'zbekistonda 2030 yilga qadar shamol energetikasi hajmini 5 000 MVt gacha rivojlantirish rejalashtirilmoqda.

O'zbekistonda ham Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda shamol energetikasidan keng foydalanish bo'yicha sohada texnik-iqtisodiy izlanishlar o'tkazilib, "2020-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash Konsepsiyasi" ishlab chiqildi. 2030

yilga qadar respublikada 3 000 MVt quvvatli shamol elektr stansiyalarini qurish asosiy maqsadlardan biri etib belgilandi.

Ta'kidlanishicha, O'zbekistondagi SHESlarini qurish uchun aniqlangan yer maydonlaridagi shamol potentsiali ko'satkichlari jahonda mavjud shamol elektr stansiyalarining o'rtacha ko'rsatkichlaridan yuqori hisoblanadi. Ya'ni quvvatdan foydalanish koeffitsiyentlari taqqoslanganda, respublika ko'rsatkichlan jahondagi o'rtacha ko'rsatkichlardan 1,5 baravar yuqoriligi aniqlangan. Misol uchun, bir yilda 8760 soat bo'lsa, O'zbekistonda barpo qilinadigan shamol elektr stansiyalari taxminan 3900 soat to'liq quvvati bilan ishlashi mumkin.

Bugungi kunda O'zbekistonda SHESlarni qurish bo'yicha bir nechta loyihaga start berildi. Jumladan:

BAAning "Masdar" kompaniyasi tomonidan Navoiy viloyatining Tomdi tumanida qiymati 600 million AQSH dollari boigan 500 MVt quvvatli shamol elektr stansiyasini qurish bo'yicha kelishuvlar imzolandi. Ushbu stansiya 2024 yilda to'liq foydalanishga topshirilgach, yillik 1,8 milliard kVt-soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi va 1 yilda 546 million kub metr tabiiy gaz tejiladi.

Saudiya Arabistonining "ACWA Power" kompaniyasi Buxoro viloyatining G'ijduvon va Peshko' tumanlarida qiymati 1,3 milliard AQSH dollari bo'lgan 1000 MVt quvvatli 2ta SHES qurishi bo'yicha kelishuv imzolangan bo'lib, ushbu stansiyalar 2023 yilda ishga tushirilgach, yillik 3,6 milliard kVt-soat elektr energiyasi yetkazib beriladi va yiliga 1,1 milliard kub metr tabiiy gaz tejilishini ta'minlaydi.

Qoraqalpog'istonning Beruniy va Qora'zak tumanlarida qiymati 110 million AQSH dollari bo'lgan 100 MVt quvvatli shamol elektr stansiyasini qurish bo'yicha Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan birgalikda tanlov o'tkazildi, "ACWA Power" kompaniyasi 1 kVt-soat elektr energiyasi uchun 2,57 AQSH syenti tarif taklifi bilan tanlov g'olibi bo'ldi, Ushbu stansiya 2023 yilda ishga tushgach, yiliga 350 million kVt-soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi va bir yilda 106 million kub metr tabiiy gazni tejaydi.

Quyosh ulkan energiya manbai bo'lib yerga sekundiga $4 \cdot 10^{26}$ Joul energiya tarqatadi. Qoraqum hududiga uchdan bir qismiga tushadigan quyosh nuridan jahonda ishlab turgan barcha elektr stansiyalaridan olinadigan elektr energiyasidan ham 20-30 marta ko'p energiya olish mumkinligini akademik A.F.Ioffe bashorat qilganiday quyosh nurini yarim o'tkazgichlar yordamida bevosita elektr energiyasiga aylantirish talab qilinadi. Quyosh nurini to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantirish uchun zarur kremniyli quyosh batareyalarining yarim o'tkazgichlarga qimmatbaxo sof kristallar ishlatilishi va ulaming ko'p joyini egallashi bu usulning amalda keng qo'llanilishiga jiddiy to'siq bo'lsada hozirgi paytda dunyodagi ko'pgina mamlakatlarning olimlari va Respublika mutaxassislari, muxandis texniklari bu borada samarali tadqiqotlar olib bormoqdalar. Xususan mamlakatimiz Prezidenti SH.M.Mirziyoev tomonlaridan 2022 yil 28 yanvardagi PF - 60 - son "2022 - 2026 yillarga mo'ljlanlangan yangi O'zbekistonning taraqqiyoti strategiyasi to'g'risidagi farmonida" quyosh energiyasini boshqa energiyaga aylantirishning yangi usullari ustida ilmiy texnik izlanishlarni yutuqlari asosida quyosh panellari izchillik bilan keng foydalanish tizimlari yo'lga qo'yildi.

Amerikalik ximik olim M.Kelvin yashil o'simliklarda kechadigan Totosintez jarayonini o'rganib, undan texnikada foydalanish usulini yaratganligi uchun nobel mukofotini olishga muvassar bo'ldi. M.Kelvin xlorofill bargini hamda boshqa a'zolarini bo'yovchi yashil modda yorug'lik ta'sirida yarim o'tkazgichlarni (xlorofill bilan aloqador bo'lgan) elektron berish qobilyatiga ega ekanligini aniqladi. U ruh oksididan yarim o'tkazgich sifatida foydalanib, xlorofill fotoelementi hosil qildi. Fotoelementga elektronlar manbai xizmatini o'taydigan gidroksinon degan

moddani qo'shdi.. Natijada fotoelementning faolligi oshdi: Xlorofill "elektr nasos" tarzida ishlab, gidroksinondan elektronlarni olib, o'zida tobega keltiradi-da, keyin ularni yarim o'tkazgichga uzatadi. Kelvinning hisobiga ko'ra, 10 metr kvadrat maydonidagi bunday fotoelement bir kilovatga yaqin quvvat hosil qilishi mumkin. Bunday yashil fotoelementlar kremniyli quyosh batareyalariga qaraganda yuz karra arzonroq tushadi. Yuqoridagidan tashqari o'simliklarning tarkibidagi suvni quyosh nuri kislorod va vodorodga parchalanish bilan vodorod energetikasini quyoshdan keladigan tekin energiya bilan payvand qilish g'oyasini so'zsiz amalga oshirish mumkin deb hisoblaydi. Nobel' mukofoti sovrindori akademik N.Semenov ta'kidlashicha, buning uchun fotosintez sirlari o'simlik yaprog'idagi xloroplastlarda, ya'ni xlorofilli donachalarda o'simlik hujayralarining o'ziga xos mitti elektro- stantsiyalarida amalga oshiriladi.

Mamlakatimizda sohani jadal rivojlantirishga zamin yaratuvchi huquqiy baza yaratilgan bo'lib, bu sohadagi ishlar O'zbekiston Respublikasining "Elektr energetikasi to'g'risidagi"gi, "Energiyadan oqilona foydalanish to'g'risida"gi qonunlari va boshqa huquqiy-me'yoriy hujjatlar asosida tartibga solinib kelinmoqda.

Vodorod energetikasi to'g'risida gap ketar ekan, bu masalaning ikkinchi muhim ijobiy tomoni ham bor. Gap shundagi, neftni ko'plab yoqish tashqi muhitning haddan tashqari ifloslanishiga olib keladi. Planetamiz atmosferasi ifloslanishning taxminan 60 % i faqat avtomobillar kuniga o'rtacha 12 litr benzin ishlatilib atmosferaga 9 kg xilma-xil zararli kimyoviy birikmalar chiqariladi. Bu vaziyatdan qutilishning eng samarali vositasi vodorod energetikasi va vodorodli avtomobil yaratish deb tan olmoqda. Demak, vodorod faqat termoyadro emas, balki odatdagi kimyoviy yoqilg'i sifatida ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan energetika manbaidir. Vodorod mutlaqo ziyonsiz yoqilg'i. U bizga ma'lum bo'lgan tabiiy yoqilgilar orasida yuqori darajada issiqlik berish qobiliyatiga ega Ya'ni benzining nisbatan 3 marta energiya beradi. Zaxira jihatidan vodorod bilan raqobatlashadigan birona yoqilg'ini topish amri maxoldir. Hisoblarga qaraganda, vodorodning umumiy miqdori $1.3 \cdot 10^{21}$ tonna bo'lib, agar uni ayovsizlik bilan yoqilsa ham bir necha million yilga bemalol yetadi. Vodorodli dvigatel hatto shimoliy qutb sharoitida ham tez o't olishdan tashqari chiqindi gazlardagi qattiq jismlar miqdori benzin dvigatelidagiga nisbatan ming marta kam va silindr devorini yemiruvchi organik kislotalar mutlaqo uchramaydi. Bu esa uning ishlash muddatini ancha oshiradi. Ammo vodorodning yoqilg'i sifatida qator kamchiliklari xam mavjud. Avvalo uni ishlab chiqarish uchun birlamchi energiya zarur. Uni ishlab chiqarishning iqtisodiy jihatdan arzon usuli hanuzgacha aniq va tizimli izlanishlar natijasida topilgan yo'q. Fan va texnika olamida vodorod olishning termokimyoviy, fotokimyoviy va bio- kimyoviy usullari bor. Lekin ular o'ziga xos nuqsonlardan holi emas. Suvli elektrolizlash yo'li bilan vodorod olish usuli ancha oddiy bo'lsada, sanoatda bu usulda ko'plab ishlab chiqarish hozirgacha yaxshi o'zlashtirilmagan. Shuning uchun uning tannarxi yuqori. Bir so'z bilan aytganda hozirgi kunla vodorod dvigateli zamonaviy benzinli dvigatelga qaraganda besh marta qimmat turadi. Shuningdek, hanuzgacha vodorodni tashish, saqlash va zapravka qilishning samarali usuli topilgani yo'q. Hisoblashlarga qaraganda 80 kg og'irlikdagi ballonga 0,5 vodorod sig'adi. Avtomobilning 100 km yo'l bosishiga 4-5 kg vodorod zarurligini hisobga olsak, unda bu usul bilan uzoq masofa olish mumkin emasligi anglaniladi. Vodorod saqlashning samarali usuli uni suyultirilgan holda ballonga joylashdir. Ammo buning uchun minus 253°C haroratli sharoit talab qilinadi. Hozirgacha vodorod benuqson yoqilg'ilar qatoridan joy olmasada mutaxassislar kelajak vodorodli avtomobillarni ekanligini aytishmoqda. Shunday ekan vodorodni ajratib olish, saqlash, tashish iste'mol qilish paytida portlab ketmaslik muammolari, hozirgi jnutaxassis olimlarimiz oldidagi dolzarb masalaga aylanmoqda [8].

XULOSALAR

Hozirgi paytda ko'plab jahon mamlakatlarida energetika rivojlanishining zamonaviy bosqichida energiya resurslarining cheklanganligi sharoitida energiya resurslari importiga yuqori darajada bog'liqlik, energiya resurslari narxining yuqori darajada nobarqarorligi, energiya ta'minoti xavfsizligi oshishi hamda iqlim o'zgarishlarining o'sib boruvchi xavfi kuzatilmoqda. Mamlakaimizda qayta tiklanuvchi energiya energetikaning rivojlanishi ushbu muammolarni yechilishi xizmat qiladi va atrof muhitga salbiy ta'sirining yo'qligi tufayli mamlakatimizda yaqin kelajakda ushbu turdagi energiyadan foydalanishga qiziqish yanada ortib boradi.

REFERENCES

1. Zokirov SH.E. O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalari: zamonaviy va istiqbolli energetika. "Ilm-fan va innovatsion rivojlanish" T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi. 2020 y. 24-31 bet.
2. Телегина Е.А. Энергетические рынки: неопределенность будущего мировой энергетики// Нефть газ и бизнес – 2014 № 1 с.4
3. Xaydarov M.I. O'zbekistonda energetika sohasidagi muammolar va ulami bartaraf etish yo'llari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnal. NG. Yanvar-fevral 2022-yil. 192-200 bet.
4. Родинов В.Г "Энергетика: Проблемы настоящего и возможности будущего" -М.: "ЭНАС" -2010, -352с
5. Adel Saleh Rowea, ShabanaUrooji strategies, curret status, problems of energy and perspectives of Yemen's renewable energy solution Renewable and Sustainable Energy Reviews. Volume 82, Part 1, February 2018, Pages 1655-1663.
6. Городов Р.В., Губин В.Э., Матвеев А.С, Нетрадиционнсе И возобновяемые источника энергии: учебное пособие /-/-э изд. -Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009.-294с
7. Угиаков В.Я. "Освоение проблемы энергетики и возможные способы их решения" Энергетика. Известия Томского политехнического университета. 2011.Т.319 №4
8. Zayniddinova X.K.,Niyozov Sh.K., Ashirov. Sh, Daminov R.Sh, Ikromjonov E, "Qayta tiklanuvchan va muqobil energiyadan foydalanish istiqbollari" The modem problems of renewable energy sources and sustainable. Tashkent, September 25-27th 2019.